

REKLAMA XIZMATLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Xamrakulov Azamat Baxritdinovich

O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini
himoya qilish qo'mitasi Samarqand viloyat hududiy boshqarmasi bo'lim
boshlig'i o'rinbosari

hamrakulovazamat1988@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15406785>

Annotatsiya. Ushbu maqolada reklama xizmatlari sohasida uchrayotgan asosiy muammolar, ularning yuzaga kelish sabablari hamda ularni samarali hal etish yo'llari tahlil qilingan. Xususan, reklama mahsulotlarining sifat darajasi, kreativlikning yetishmasligi, raqamli platformalardan to'liq foydalanilmasligi, malakali kadrlar tanqisligi kabi dolzarb masalalar yoritilgan. Shuningdek, milliy va xorijiy tajriba asosida reklama xizmatlarida raqobatbardoshlikni ta'minlash, xizmat sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: reklama xizmatlari, muammolar, kreativlik, raqamli marketing, kadrlar salohiyati, strategik yechimlar, bozor raqobati.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы, возникающие в сфере рекламных услуг, причины их появления, а также эффективные пути их решения. Особое внимание уделяется вопросам качества рекламной продукции, недостатка креативности, ограниченного использования цифровых платформ и нехватки квалифицированных кадров. На основе национального и международного опыта предложены практические рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности рекламных услуг.

Ключевые слова: рекламные услуги, проблемы, креативность, цифровой маркетинг, кадровый потенциал, стратегические решения, рыночная конкуренция.

Annotation: This article explores the key issues faced by the advertising services industry, analyzes their underlying causes, and proposes effective solutions. It focuses on challenges such as the low quality of advertising content, lack of creativity, insufficient utilization of digital platforms, and shortage of skilled professionals. Drawing on both domestic and international experience, the study offers practical recommendations to improve the competitiveness and effectiveness of advertising services.

Keywords: advertising services, challenges, creativity, digital marketing, human capital, strategic solutions, market competition.

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida reklama xizmatlari zamonaviy marketingning ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, mahsulot va xizmatlarni targ'ib qilish, iste'molchi ongida ijobiy imij yaratish hamda bozorda raqobat ustunligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda reklama sohasi nafaqat korxonalar faoliyatining tashqi ko'rinishi, balki ularning strategik rivojlanish omillaridan biri sifatida qaralmoqda.

Ayniqsa, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti, ijtimoiy tarmoqlar va sun'iy intellektga asoslangan algoritmlarning keng joriy etilishi reklama xizmatlarining shakli va mohiyatini tubdan o'zgartirmoqda. Shu bilan birga, reklama agentliklari oldida yangi vazifalar va muammolar paydo bo'lmoqda: xizmat sifati va kreativlik darajasining yetarli emasligi, malakali mutaxassislar tanqisligi, mijoz ehtiyojlarini noto'g'ri tahlil qilish, raqamli platformalardan to'liq foydalanmaslik, reklama axborotlarining ishonchliligi va maqsadlilikigi kabi omillar sohaning raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Mazkur maqolada reklama xizmatlari bozorida mavjud muammolar chuqur tahlil qilinadi hamda ularning sabablari va oqibatlari aniqlanadi. Shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar asosida reklama xizmatlarini yanada takomillashtirish, innovatsion va strategik yondashuvlar orqali mavjud muammolarga amaliy yechimlar taklif etiladi. Ushbu tadqiqot reklama sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash, sifatli va kreativ xizmatlar ko'lamini kengaytirish, shuningdek, reklama bozorining institutsional asoslarini mustahkamlashda ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism. So'nggi yillarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasining jadal rivojlanishi bilan bir qatorda, reklama xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj va talab ham ortib bormoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi natijasida reklama xizmatlari ko'proq onlayn platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, reklama agentliklari soni ko'payib, bozorda raqobat kuchaymoqda. Ammo bu o'sish sifat jihatdan ham ijobiy o'zgarishlarga olib kelmoqda, deb aytish qiyin. Sohaning tizimli rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud.

Bugungi reklama bozorida eng dolzarb muammolardan biri bu – kreativlik darajasining pastligi va standart, bir xil yondashuvlarning takror-takror qo'llanilishidir. Ko'plab reklama mahsulotlari original emas, auditoriyani jalb qilish xususiyati past. Bu esa reklamanning samaradorligini pasaytiradi va mijozlar ishonchini kamaytiradi.

Reklama xizmatlari texnik, dizayn, psixologiya va marketing bilimlarini uyg'unlashtirgan ko'p yo'nalishli faoliyat turidir. Afsuski, O'zbekiston reklama

bozorida bu sohalarida chuqur bilim va ko'nikmaga ega mutaxassislar yetarli emas. Natijada, xizmatlar sifatsiz, bir xil va bozorga moslashtirilmagan holatda taklif etiladi.

Dunyo bo'yicha reklama bozori tobora raqamli ko'rinishga o'tmoqda. Biroq aksar mahalliy reklama agentliklari hali-hanuz Google Ads, Facebook Ads, SEO, SMM kabi zamonaviy vositalardan to'liq foydalanmayapti. Bu esa mijozlarga sifatli va maqsadli reklama yetkazib berishda katta to'siq bo'lmoqda.

Reklama bozorida faoliyat yurituvchi agentliklar uchun yagona standartlar va nazorat mexanizmlarining yo'qligi sohada sifatsiz, yolg'on yoki chalg'ituvchi reklamalarning ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa nafaqat iste'molchi ishonchiga, balki umuman sohaning nufuzi va raqobatbardoshligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ko'plab reklama agentliklari o'z faoliyatida bozor va auditoriya tahliliga yetarlicha e'tibor bermaydi. Shu sababli yaratilayotgan reklama kontentlari iste'molchilar kutgan natijalarni bermaydi, bu esa mijozlar sonining kamayishiga olib keladi.

1-jadval

Asosiy muammolarning sabablarini guruhlash asosida reklama sohasidagi muammolar tahlili¹

Muammo guruhi	Tavsifi
Strukturaviy muammolar	Malakali mutaxassislar tanqisligi, xizmatlarning markazlashmagan holatda bo'lishi
Texnologik muammolar	Raqamli platformalardan yetarlicha foydalanmaslik, texnologik jihozlarning eskiligi
Tashkiliy muammolar	Rejalashtirish va menejmentdagi kamchiliklar, loyiha boshqaruvidagi sustlik
Normativ-huquqiy muammolar	Yagona standartlar va qonunlarning noaniqligi, tartibga solishning sustligi
Ijtimoiy-axborot muammolari	Auditoriya ehtiyojlarini tahlil qilmaslik, noto'g'ri kontent tarqatish

1-jadvaldan shuni ko'rish mumkinki, reklama xizmatlari sifatini oshirish va sohadagi muammolarni hal etish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim:

➤ Reklama agentliklarida ijodiy guruhlar tashkil etish, kreativ tanlovlar va treninglar orqali yangi yondashuvlarni joriy etish;

¹ Muallif ishlanmasi

- OTMLar bilan hamkorlikda reklama, marketing va dizayn sohasida maxsus kurslar tashkil qilish, xalqaro tajriba almashinuvi;
- Google Ads, Targeted SMM, SEO va analitik vositalardan foydalanish bo'yicha amaliy treninglar;
- Sifat standartlarini ishlab chiqish, reklama agentliklari uyushmasini shakllantirish, tartibga soluvchi huquqiy baza yaratish;
- Har bir reklama loyihasidan avval iste'molchi ehtiyojlari va segmentatsiyasiga asoslangan tahlil qilish amaliyotini yo'lga qo'yish.

Xulosa va takliflar. Reklama kampaniyasining muvaffaqiyati ko'pincha to'g'ri auditoriyani tanlashga bog'liq. Ko'plab kompaniyalar reklama byudjetlarini sarflab, lekin o'z mahsulotiga qiziqadigan auditoriyani aniqlay olmaydilar. Bu holat reklama samaradorligini pasaytiradi.

A. Mahsulot yoki xizmatga qiziqadigan auditoriyani aniqlash uchun bozor tadqiqotlari o'tkazish;

B. Auditoriyani yosh, jins, geografik joylashuv, qiziqishlar va xarid qilish odatlari kabi mezonlar bo'yicha segmentlarga ajratish;

C. Facebook, Google kabi platformalarda reklama kampaniyalarini yaratish va auditoriyani aniq maqsadlash imkoniyatlaridan foydalanish;

D. Reklama xarajatlari ko'plab kichik bizneslar uchun katta yuk bo'lishi mumkin. Agar reklama kampaniyalari samarali boshqarilmasa, bu byudjetning isrof bo'lishiga olib keladi;

E. Reklama byudjetini aniq belgilash va unga rioya qilish;

F. Mahalliy gazeta reklamalari yoki ijtimoiy media reklamalari kabi arzonroq va samarali kanallardan foydalanish;

G. Foydalanuvchi reklama bilan o'zaro aloqaga kirganda to'lov qilish tizimidan foydalanish;

H. Doimiy ravishda bir xil reklama xabarlarini ko'rish foydalanuvchilarda charchoqni keltirib chiqaradi, bu esa reklama samaradorligini pasaytiradi;

I. Reklama xabarlarini va dizaynlarini muntazam ravishda yangilab turish;

J. Foydalanuvchining qiziqishlariga mos ravishda reklama kontentini moslashtirish;

K. Video, so'rovnoma yoki o'yin shaklidagi reklama formatlarini qo'llash;

L. Reklama xabarlari ko'plab foydalanuvchilarga yetib bormasligi mumkin, bu esa reklama samaradorligini pasaytiradi;

M. Reklamalarni foydalanuvchilar faol bo'lgan vaqtlarda va joylarda ko'rsatish;

- N. Organik qidiruvlar orqali auditoriyaga yetib boorish;
- O. Mashhur shaxslar orqali mahsulot yoki xizmatni targ'ib qilish;
- P. Reklama kampaniyasining muvaffaqiyatini aniqlash uchun aniq va ishonchli o'lchovlar zarur;
- Q. Google Analytics, Facebook Insights kabi vositalar orqali reklama samaradorligini tahlil qilish;
- R. Har bir kampaniya uchun aniq maqsadlar va ko'rsatkichlarni belgilash;
- S. Turli reklama variantlarini sinab ko'rish va eng samarali variantni aniqlash;
- T. Reklama sohasida raqamli marketing, ma'lumotlar tahlili va ijodiy hikoya qilish kabi sohalarda malakali mutaxassislar yetishmayapti;
- U. Ichki treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etish;
- V. Tajribali mutaxassislar bilan hamkorlik qilish va ularning bilimlaridan foydalanish;
- W. Yaxshi ish muhitini yaratish va malakali kadrlarni jalb qilish uchun moslashuvchan ish sharoitlarini taqdim etish.

Ushbu muammolar va ularning yechimlari reklama xizmatlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi. Har bir muammo uchun taklif etilgan yechimlar amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan aniq va samarali usullardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti: <https://stat.uz> (murojaat qilingan sana: 2025 yil 2-may)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5112-sonli qarori. 2021 yil 30 mart.
3. Яковлева Е.А. Цифровой маркетинг и реклама в эпоху цифровизации. – Санкт-Петербург: Питер, 2021. – 284 с.
4. Chaffey D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. – Pearson, 2019. – 688 p
5. Abdukarimov F.B. Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini oshirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand: SamISI, 2011, 156 b.
6. Pardayev O.M. Mahsulotlarni saqlab sotish xizmatlari samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari. Monografiya. – T. : Fan va texnologiya, 2017, 284 b.

7. Мирзаева Ш. Н. и др. Локальные Международные Глобальные Рынки: Интеграция И Развитие //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 87-91.
8. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.
9. Мирзаева Ш. Н., Назаров Н. Б. У. СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 44-47.
10. Мирзаева Ш. Н., Ашуров С. З. Анализ Инвестиционного Климата В Узбекистане, Состояние И Перспективы //GlobalBiz Summit: Business and Economic Strategies for the Future. – 2025. – Т. 1. – С. 72-75.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KHURSHEDOVICH A. A. TOURISM CLUSTERS IN THE DIGITAL ECONOMY //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 133-141.
12. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., KUVONCH R. EXPANSION OF THE SERVICE SECTOR IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE CHANGES IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 90-98.